

SOVET HOKIMIYATI YILLARIDA FARG‘ONA VODIYSIDA DAVRIY MATBUOTNING RIVOJLANISHI (1918-1924 YILLAR)

Xamraqulov Serobjon Soliyevich

Qo‘qonDPI Tarix kafedrası katta o‘qituvchisi

t.f.b.f.d (PhD)

Annotatsiya: Maqolada sovet hokimiyati yillarida Farg‘ona vodiysida davriy matbuotning shakllanishi va rivojlanishi “Xalq gazetasi”, “Yangi Sharq”, “Mehnat bayrog‘i”, “Farg‘ona”, “Darxon”, kabi gazeta jurnallarning faoliyati va ularning ularning o‘lka ijtimoiy – siyosiy hayotida tutgan o‘rni yoritilgan

Kalit so‘zlar: Farg‘ona vodiysi, sovet hokimiyati, gazeta va jurnallar, ijtimoiy fikrlar.

Farg‘ona vodiysi Turkiston matbuot beshiklaridan biri hisoblanadi. Rossiya imperiyasi hukmronligi yillarida Farg‘ona viloyatida “Sadoi Farg‘ona”, “Ravnaq ul-islom” [1:3-b], “Xalq g‘ayrati”, “Tirik so‘z” “El bayrog‘i” [2: 45-b], Namanganda “Farg‘ona sahifasi”, “Farg‘ona nidosi” kabi gazetalar chop etilgan [6: 4-b]. Turkistonda sovetlar hokimiyati o‘rnatilgandan so‘ng ham bu erda matbuot to‘xtab qolmadi balki yangi bosqichda rivojlandi.

Sovetlar hokimiyati o‘rnatilgach, Farg‘ona viloyatida chop etilgan dastlabki gazetalardan biri “Farg‘ona ishchi-dehqon va qizil askar vakillari sho‘rosining axbori” gazetasi bo‘lib, u 1918 yildan chop etila boshlangan. Bu gazeta Buylin va Dadaboevlar mas‘ul muharrirligida chop etilar edi [5: 72-b].

1918 yil 4 dekabridan boshlab Qo‘qonda milliy ishlar komissarligining nashri bo‘lgan “Xalq gazetasi” chop etila boshlaydi. Ushbu nashrning mas‘ul muharririni Axmad Davishev (Ziyo Said ma‘lumoti) deb qayd etib o‘tgan bo‘lsa, boshqa bir manbada Hodi Fayziy ekanligi keltirib o‘tiladi [3: 4-b]. Ushbu gazetada Nazir To‘raqulov, Ismoil Berishev, Ashurali Zohiriy, Rauf Yoqubov, Abdulla Begiy, Shokir Sulaymonlar o‘z maqolalari bilan ishtirok etishgan. Nashr 1000–1500 nusxada chop etilib, bir qismi pullik va bir qismi pulsiz tarqatib turilgan. Qayd etilishicha bu gazetada ko‘proq o‘lkada yashovchi tatar diasporasining o‘rni kuchli bo‘lganligi va gazeta tatar shevasida bo‘lganligi uchun u mahalliy aholi ichida keng yoyilmadi va shu sababli 39 son chiqqandan so‘ng 1919 yil 27 avgustida o‘z faoliyatini to‘xtatadi [3: 4-b; 5: 72-b].

Farg‘ona viloyat milliy ishlar mudiriyati tomonidan Farg‘ona shahrida 1918 yil 8 iyuldan boshlab “Yangi Sharq” gazetasi chop etila boshlandi. O‘lka milliy ishlar mudirligi tugatilgandan so‘ng, bu gazeta Farg‘ona viloyat musulmonlar buyurosining nashri sifatida o‘z faoliyatini davom ettiradi. Ushbu nashr muharrirligida Hodi Fayziy, Nazir To‘raqulov va Qosim Yulchievlar faoliyat yuritgan. Gazetada o‘z maqolalari

bilan Cho‘lpon, Bo‘lat Soliev, Namakob, Ashurali Zohiriylar ishtirok etishgan. Ushbu nashrning ham mahalliy mehnatkash xalq manfaatlarini ifoda etmaganligi va tatar shevasida davom etganligi uchun uzoq vaqt faoliyat yuritmaganligi qayd etilgan. Nashr 1921 yil yanvar oyida 100 tacha soni chiqqandan so‘ng o‘z faoliyatini to‘xtatadi [5: 73-b].

Farg‘ona viloyat markazi Qo‘qon shahriga ko‘chirigandan keyin “Yangi Sharq” gazetasi o‘rniga 1921 yil yanvar oyidan boshlab “Mehnat bayrog‘i” gazetasi chop etila boshlaydi. Gazeta haftada uch marta, 2 sahifalik bo‘lib chop etilgan. Gazetaga dastlab Qosim Sorokin keyinroq, Ibrohim Rashidiy mas‘ul muharrir sifatida faoliyat yuritadi. Gazetada sahifalarida Rafiqiy, Qizil Yo‘ldosh, Muallim Zokirov, Ashurali Zohiriy, Mirzohid Oqiliylarning maqolalari ko‘plab berib borilgan. Gazetada dastlab yaxshi maqolalar e‘lon qilib borilgan bo‘lsada, keyinroq “.quruq e‘lon va teleg‘ram xabarlaridan iborat bo‘lib chiqib turdi”. Nashr 1921 yil 25 mayda o‘z faoliyatini to‘xtatadi [5: 43-b].

Shu yil 27 maydan boshlab uning o‘rniga “Farg‘ona” gazetasi chop etila boshlandi. Gazeta faoliyatining rivojlanishiga va bu nomni olishiga “1922 yilning yoz oylarida Toshkanddan safarbarlik bilan keltirilgan o‘zbek talabalarining yordami bilan “Farg‘ona”ga aylantirilib, o‘zgachalashtirilgan” [3: 74-b] ligi aytib o‘tilgan.

Gazetada dastlab hodimlar kamligidan muharrirlar tez-tez almashib turgan bo‘lsada, bu gazetaning rivojiga salbiy ta‘sir etmadi. Gazeta ishida Ashurali Zohiriy, Adham Rahmat, Mirzohid Oqiliy, Muxtor Muhammad, N.Ziyo o‘g‘li, Yunusxon xoji Og‘aliev, Sayyid Sulton Sayyidali, Sulton Sakkizboy, Abdulla Karim, Ali Xo‘ja o‘g‘li va boshqa muxbirlarning fidokorona xizmatlari evaziga nashr yildan yilga yuksalib bordi. 1922–1923 yillarda gazetaning muxbirlari kam sonli bo‘lsa, keyingi yillarda mingdan ortib ketganligini ko‘rishimiz mumkin. Gazeta adadining 800 dan 8000 gacha etgani ham ushbu nashrning ommabop bo‘lganligini isbotidir [7: 75-b]. Gazeta haftada 3 marta, 4 sahifalik bo‘lib chop etilgan va isloh qilingan imlodagi faoliyat ko‘rsatgan. Uning idorasi Qo‘qondagi 25 oktyabr ko‘chasida joylashgan edi [3: 74-b].

“Farg‘ona” gazetasi sahifalaridagi o‘lka hayotiga oid ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma‘rifiy maqolalar “Hukumat boshqarmalarida”, “Qo‘qon qishloqlarida”, “Andijon qishloqlarida”, “Xotin qizlar turmushidan”, “Matbuot”, “Adabiyot”, “CHig‘iriq”, “CHolg‘u va tomosha”, “Firqa ichida”, “YOshlar orasida”, “Maorif ishlari”, “YOshlar orasida”, “Maorif ishlari”, “Ilm – hikmat”, “Fan-texnika”, “Tuman muxbirlarimizdan”, “Qishloq”, “Ong-bilim ishlari”, “Paxtachilik ishlari”, “O‘lpon”, “Suv ishlari”, “Qo‘shchilar orasida” kabi ruknlar ostida yoritib borilgan. Ushbu rukn xabarlar bilan birga gazetada xorijiy mamlakatlardagi voqea xodisalar xaqidagi xabarlar ham berib borilgan.

Bu davrda Andijonda ham gazetalar chop etilgan. Mana shunday gazetalaridan biri Andijon shahar va uezd harbiy sho‘rosi va inqilob qo‘mitasining noshirligida 1923 yil 27 iyundan boshlab chop etilgan “Darxon” gazetasidir.

Gazeta haftada 3 marta, to‘rt betlik bo‘lib, isloh qilinmagan alifboda, chop etilgan. Nashr 1000 tirajda chop etilishni boshlab 2000 tirajgacha chop etilgan. Uning mas‘ul muharrirlari sifatida Abdulhay Toji (1923 yil iyun-iyul), Ishoqjon G‘oziev (1923 yil avgust) faoliyat yuritishgan [4:4-b; 5: 76-b].

Gazetadagi materiallar asosan “Rasmiy bo‘lim”, “Sharq o‘lkalarida”, “Chet ellarda”, “Shahar tevaragida”, “Atrofda”, “Adabiyot”, “Uezdda”, “Farg‘onada”, “Markazda”, “Andijonda”, “Qishloqlarda”, “SHahar xo‘jaligimiz”, “Firqa turmushi”, “SHahrimizda”, “Hukumatning yordami”, “Ilm-fan”, “Jazo mahkamalarida”, “Paxta”, “So‘nggi xabarlar”, “Ochiq xatlar”, “SHikoyat qutisi”, “Poezdlarning qatnashi”, “Turli xabarlar”, “Nari-beridan”, “Boshqarmaga xat”, “Boshqarmadan”, “E‘lon va bildirishlar” ruknlarda berib borilgan. Gazetaning 17 ta soni chiqqandan so‘ng 1923 yil 29 avgustda o‘z faoliyatini to‘xtatgan [4: 4-b; 5: 76-b].

Bu davrda Andijonda tarqatma varaqalar chop etish rivojlangan. Mana shunday nashrlardan Andijonda 1921 yilda “YOshlar sahifasi” (3 son), “Sahifa byulleten” (3 son), “Matbaachilar ittifoqi” (1 son), “Devoli Ro‘sto” (81 son), “Qizil qo‘shchi” (Dehqon sahifasi) chop etilgan bo‘lsa, 1923–1924 yillarda “Qizil yoshlar” (4 son), “Qizil qishloq” (8-10 son) chop etilgan [5: 103-b]. SHunday varaqalardan Qo‘qonda ham chop etilgan bo‘lib, bular sirasiga 1919 yilda chop etilgan “Oktyabr varaqasi” (1 son), 1921 yilda “Qizil yoshlar”, “Tutqun” (1-2 son) [5: 101-103-b] varaqalarini misol keltirish mumkin.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, sovet hokimyatining dastlabki yillarida ham Farg‘ona vodiysida matbuot ishi to‘xtab qolmadi balki yangi asoslarda davom etdi. Ushbu davr matbuot sahifalarida chop etilgan maqolalar o‘lka xalqlarining ijtimoiy – siyosiy ongining o‘shishiga xizmat qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdulla Avloniy. Burung‘i o‘zbek vaqtli matbuotining tarixi // Turkiston. 1924 yil 24 iyun.
2. Abduazizova N.A. Turkiston matbuoti tarixi (1870–1917 yy.). – T.: Akademiya, 2000. – 86 b.
3. Abduazizova N.A. Milliy jurnalistika tarixi (Genezis va evolyusiyasi). Birinchi jild, – T.: SHarq, 2008. – 381 b.
4. Ziyoz Said. Tanlangan asarlar to‘plami. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 1974.
5. Mingnarov A. Turkistondagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlarning milliy matbuotda yoritilishi (1917–1918 yillar) – Toshkent: Istiqlol nuri, 2013.

6. Cho'lpon. Turkistonda matbuot // Fuqaro fuyuzoti (Boku, ozarbayjon tilida). 1920. № 1.; Qayta nashri: Davlat va jamiyat boshqaruvi. 1998. № 2. – B. 40-44 (Tarjimon To'lqin Tog'ayev).

7. Solievich, X. S. (2022). MAGAZINES PUBLISHED IN TURKESTAN IN 1918-1924 AND THEIR IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF SOCIO-POLITICAL THOUGHTS IN THE REGION. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(12), 387-390.

8.Solievich, X. S. (2022). MAGAZINES PUBLISHED IN TURKESTAN IN 1918-1924. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(12), 391-394.

9.Хамрақулов, С. (2023). ҚЎҚОН ШАҲРИ ТУРКИСТОН ВАҚТЛИ МИЛЛИЙ МАТБУОТ БЕШИКЛАРИДАН БИРИ (1870-1924 йиллар). *Interpretation and researches*, 1(17).

10.Хамрақулов, S., & Nosirov, A. (2023). TARIX FANI O'QITUVCHISINING VAZIFALARI VA TARIX DARSLARINI SAMARALI O'TISHDA ZAMONAVIY USULLAR. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(23).

11.Хамрақулов, С. (2023). ҚЎҚОН ШАҲРИ ТУРКИСТОН ВАҚТЛИ МИЛЛИЙ МАТБУОТ БЕШИКЛАРИДАН БИРИ (1870-1924 йиллар). *Interpretation and researches*, 1(17).

12.Хамрақулов, S., & Nosirov, A. (2023). TARIX FANI O'QITUVCHISINING VAZIFALARI VA TARIX DARSLARINI SAMARALI O'TISHDA ZAMONAVIY USULLAR. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(23).

13.Хамрақулов, S. (2023). TURKIYADAGI 1918-1920 YILLARDAGI SIYOSIY JARAYONLARNI TURKISTONDA CHOP ETILGAN MATBUOT NASHRLARIDA YORITILISHI. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(32).

14.Solievich, X. S. (2022). MAGAZINES PUBLISHED IN TURKESTAN IN 1918-1924 AND THEIR IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF SOCIO-POLITICAL THOUGHTS IN THE REGION. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(12), 387-390.

15.Solievich, X. S. (2022). MAGAZINES PUBLISHED IN TURKESTAN IN 1918-1924. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(12), 391-394.

16.Хамрақулов, С., Эркинбоев, А., Турсуналиева, М., & Султанова, Г. (2023). ИЖТИМОЙ ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ГРАФИК ОРГАНАЙЗЕРЛАР ВА СТРАТЕГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(23).

17. Xamraqulov, S., & Nosirov, A. (2023). TARIX FANI O'QITUVCHISINING VAZIFALARI VA TARIX DARSLARINI SAMARALI O'TISHDA ZAMONAVIY USULLAR. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(23).

18. Xamraqulov, S. (2023). TURKIYADAGI 1918-1920 YILLARDAGI SIYOSIY JARAYONLARNI TURKISTONDA CHOP ETILGAN MATBUOT NASHRLARIDA YORITILISHI. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(32).

19. Xamraqulov, S. (2023). Q'QON SHA'RI TURKISTON VAQTLI MIJLIY MATBUOT BEHIKLIARDAN BIRI (1870-1924 yillar). *Interpretation and researches*, 1(17).

20. Solievich, X. S. (2022). NEWSPAPERS PUBLISHED IN TURKESTAN IN 1918-1924. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(05)*, 216-220.

21. Xamraqulov, S. (2021). "FARFONA" GAZETASIDA XORIJIY MAMLAKATLARDAGI VOKEALARNING ERITILISHI. *Farg'ona davlat universiteti*, (2), 34-34.